

TARBIYA – SHAXS KAMOLOTINING POYDEVORI.

Sattorova Maftuna Abdurashid qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Abdisamatova Dildora Sobirovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi tarbiyaning shaxs kamolotidagi o'rnini, uning mazmun-mohiyati va zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, shaxs kamoloti, axloqiy tarbiya, ma'naviyat, oila tarbiyasi, maktab tarbiyasi, ustoz, milliy qadriyatlar, globallashtirish, barkamol avlod.

Аннотация: В данной тезисной работе освещается роль воспитания в становлении личности, раскрываются его сущность и значение в современном обществе.

Ключевые слова: воспитание, становление личности, нравственное воспитание, духовность, семейное воспитание, школьное воспитание, учитель, национальные ценности, глобализация, всесторонне развитое поколение.

Annotation: This thesis explores the role of upbringing (tarbiya) in the development of an individual's personality, emphasizing its essence and importance in modern society.

Keywords (in English): upbringing, personal development, moral education, spirituality, family upbringing, school education, teacher, national values, globalization, well-rounded generation.

Har bir jamiyatning ertangi kuni, taraqqiyot yo'li, ma'naviy dunyosi va mustahkamligi – avvalo, u yerda yashayotgan insonlarning qanday tarbiya olganiga bog'liq. Shu ma'noda, tarbiya – shaxs kamolotining poydevori, jamiyat taraqqiyotining muhim tayanchi sanaladi.

Inson o'zining har bir fazilatini – halollik, vatanparvarlik, mehr-oqibat, mehnatsevarlik kabi xususiyatlarini tarbiya jarayonida egallaydi. Zero, mashhur mutafakkir Abu Nasr Forobiy aytganidek, "Odamlarga baxt keltiradigan narsa – bu

yaxshi tarbiyadir.” Yaxshi tarbiya ko‘rgan shaxs nafaqat o‘z hayotini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yadi, balki jamiyat hayotida ham ijobiy iz qoldiradi. Tarbiya, avvalo, oiladan boshlanadi. Farzandga beriladigan dastlabki saboqlar – ona allasi, otaning namunasi, ota-onaning o‘zaro munosabati orqali shakllanadi. Bolaning ruhiy dunyosi, axloqiy qadriyatlari, atrofdagi olamga munosabati aynan oilada shakllanadigan dastlabki tasavvurlar bilan bog‘liq. Shu boisdan, ota-onalar farzand tarbiyasiga juda katta e‘tibor berishlari lozim. Oila tarbiyasi maktabda mustahkamlanadi. Ustoz shunchaki bilim beruvchi emas, balki yosh avlodga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi, ularni hayotga tayyorlovchi ma‘naviy yetakchidir. Ustozlar bergan saboq, ularning odobi, o‘zini tutishi, nutqi – bularning barchasi o‘quvchining shaxsiyati shakllanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Shuning uchun ham buyuk ajdodlarimiz ustozlarni doimo e‘zozlaganlar.

Bugungi globallashuv davrida yoshlarga berilayotgan tarbiyaning o‘rni yanada muhim bo‘lib bormoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari orqali yoshlarning ongiga turli g‘oyalar singdirilmoqda. Ularning foydali yoki zararli ekanini farqlash – yetuk tarbiya orqali shakllanadigan ongli immunitetga bog‘liq. Shu sababli, yoshlarni yot g‘oyalar, ommaviy madaniyatning salbiy oqimlaridan himoya qilish uchun ularga chuqur ma‘naviy tarbiya berish zarur.

Xulosa qilib aytganda, Tarbiya – bu jamiyatga bo‘lgan eng katta sarmoya, kelajak uchun eng muhim boylikdir. Komil insonni tarbiyalash – bu oson emas, ammo ezgu va muqaddas burchdir. Har bir ota-ona, ustoz, ziyoli va mutasaddi yoshlar tarbiyasiga o‘z hissasini qo‘shsa, shundagina biz kelajagi porloq, tafakkuri yuksak, ma‘naviy jihatdan yetuk avlodni voyaga yetkazamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sattorova, M. A. *Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida milliy g‘urur tuyg‘usini shakllantirishning ahamiyati*. International Journal of Artificial Intelligence, 4(09), 566–568. 2024
2. Sattorova, M. A. Tarbiya fani orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida milliy g‘ururni shakllantirishning ahamiyati. ta‘lim, fan va innovatsiya. 6-son, 2024
3. Сатторова, М., & Ергашова, М. (2025). THEORETICAL FOUNDATIONS OF EDUCATING YOUTH AS WELL-ROUNDED INDIVIDUALS IN THE CONTEXT OF INDEPENDENCE. *Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок*, 1(3), 201-203.
4. Jurakul Panjiev. Pedagogical and psychological foundations of integration of modern primary education lessons. Academia repository, 2(11), 37–45. 2023

5. Sattorova, M. A., & Ziyaqulova, M. S. (2025). BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA MUTAFAKKIRLAR MEROSI ORQALI MULOQOT MADANIYATI VA MILLIY G‘URUR TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH. *Inter education & global study*, (4), 517-524.
6. Abdisamatova, D. (2024). MODELLASHTIRISH ASOSIDA ONA TILI DARSLARIDA DIOLOGLI MULOQOT MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI. *Наука и инновация*, 2(38), 158-160.
7. Jurakul PANJIEV. (2023). PRIMARY CLASS CONTENT OF MATERIALS ON IMPROVING THE STUDENTS’ ECOLOGICAL CONCEPTS BASED ON THE INTEGRATION OF THE SCIENCES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 90-95.
8. Sattorova, M. A. Ta’lim jarayonida aralash ta’lim texnologiyalarini qo‘llash usullari. *Ta’lim, fan va innovatsiya*, 99–101. 2022
9. Abdisamatova, D. S. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROLE OF MODULAR EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(8), 175-180.
10. Sattorova, M. A. THE IMPORTANCE OF FORMING NATIONAL PRIDE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH THE SCIENCE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE*. -Volume 04, Issue 09, 2024 November, 2024-yil.